

KIBERETIKADA SUN'IY INTELLEKTNING TARTIBGA SOLINISHI

Sodiqov Boburmirzo Sobitjon o'g'li

TATU Farg'ona filiali,
Axborot xavfsizligi yo'nalishi 3-bosqich talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12512996>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 6-iyun 2024 yil
Ma'qullandi: 9-iyun 2024 yil
Nashr qilindi: 24-iyun 2024 yil

KEY WORDS

*sun'iy intellekt (ai), kibernetika, ai
reglamenti, algoritm, shaffoflik,
innovatsiya, xalqaro hamkorlik.*

ABSTRACT

Sun'iy intellektning (AI) jadal rivojlanishi va uning kibernetik tizimlarga integratsiyalashuvi sog'liqni saqlashdan tortib avtonom transport vositalarigacha bo'lgan turli sohalarda transformativ o'zgarishlarga olib keldi. Ushbu maqolada AIni kibernetika sohasida tartibga solishning dolzarbligi va zarurligi, joriy tartibga solish yondashuvlari, tanqidiy mulohazalar va ularning innovatsiyalarga ta'siri o'rganiladi.

KIRISH

So'nggi o'n yilliklarda sun'iy intellektning (AI) jadal rivojlanishi hayotimizning turli jabhalarini o'zgartirdi, sog'liqni saqlashdan moliyaga va transportgacha bo'lgan sohalarni inqilob qildi. AI texnologiyalari rivojlanishda davom etar ekan, ularning kibernetik tizimlarga integratsiyalashuvi boshqaruv, etika va tartibga solishga oid chuqur savollarni keltirib chiqaradi. Sun'iy intellekt va kibernetikaning kesishishi nafaqat innovatsiyalar uchun misli ko'rilmagan imkoniyatlarni va'da qiladi, balki diqqat bilan ko'rib chiqish va faol tartibga solish tizimini talab qiladigan murakkab muammolarni ham keltirib chiqaradi.

XX asr o'rtalarida Norbert Viner tomonidan kiritilgan "kibernetika" atamasi keng ma'noda biologik va sun'iy tizimlardagi aloqa va boshqaruv jarayonlarini o'rganishga ishora qiladi. Bugungi kunda sun'iy intellekt kibernetik tizimlarning funkcionalligi va avtonomligini oshirishda muhim rol o'ynaydi, ularga real vaqt rejimida ma'lumotlardan moslashish va o'rganish imkonini beradi. Shahar ko'chalarida harakatlanuvchi avtonom transport vositalaridan tortib kasalliklarga tashxis qo'yuvchi aqlli sog'liqni saqlash tizimlarigacha, sun'iy intellekt yordamida takomillashtirilgan kibernetik tizimlarning imkoniyatlari bizning ijtimoiy hayotimizni qayta shakllantirmoqda.

Biroq, ushbu yutuqlar bilan AI bilan bog'liq potentsial xavflar haqida jiddiy tashvish paydo bo'ladi. AI algoritmlarida tarafkashlik, avtomatlashtirishning bandlikka ta'siri va o'zaro bog'langan kibernetik tizimlarning xavfsizlik zaifliklari kabi muammolar siyosatchilar, olimlar va sanoat rahbarlari o'rtasida qizg'in bahs-munozaralarga sabab bo'ldi. Natijada,

kibernetikada sun'iy intellektni ishlab chiqish, joylashtirish va foydalanishni tartibga soluvchi mustahkam me'yoriy-huquqiy bazaga bo'lgan ehtiyoj tobora dolzarb bo'lib qoldi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Sun'iy intellektning ta'siri ayniqsa chuqur bo'lgan sohalardan biri bu kibernetika bo'lib, bu fanlararo domen boshqaruv tizimlarini o'rganish va qo'llash, qayta aloqa va odamlar va mashinalar ichida va o'rtasidagi aloqaga qaratilgan. Sun'iy intellekt texnologiyalari tobora takomillashib, kibernetik tizimlarga integratsiyalashgani sari, ularni ishlab chiqish va joylashtirishni boshqarish uchun mustahkam me'yoriy-huquqiy bazalarning ahamiyati tadqiqotchilar, siyosatchilar va sanoat rahbarlari o'rtasida muhim muhokama mavzusiga aylandi.

Kibernetikada AI ni tartibga solish bir necha sabablarga ko'ra muhim ahamiyatga ega. Birinchidan, u AI tizimlari xavfsiz, ishonchli va ijtimoiy qadriyatlariga mos keladigan tarzda ishlab chiqilishi va ishlatilishini ta'minlaydi. Tegishli nazoratsiz sun'iy intellekt texnologiyalari maxfiylikni buzish, xavfsizlik zaifliklari va kutilmagan zararli oqibatlarni o'z ichiga olgan jiddiy xavflarni keltirib chiqarishi mumkin. Ikkinchidan, tartibga solish axloqiy tadqiqot va ishlanma amaliyotlarini rag'batlantiradigan aniq ko'rsatmalar va standartlarni taqdim etish orqali innovatsiyalarni rivojlantiradi. Hisobdorlik uchun asos yaratish orqali tartibga solish AI texnologiyalariga jamoatchilik ishonchini mustahkamlashga yordam beradi, bu esa ularni keng qo'llash uchun juda muhimdir.

Bostrom va Yudkowsky AI xavfsizligi va kutilmagan oqibatlarga olib kelishi mumkinligi haqidagi xavotirlarni ta'kidlaydi. Algoritmik tarafdashlik, shaffoflik va hisobdorlik kabi masalalar o'Nil va Eubanks kabi olimlar tomonidan keng muhokama qilingan bo'lib, ular tartibga solinmagan AI ijtimoiy tengsizliklarni davom ettirishi va hatto kuchaytirishi mumkinligini ta'kidlaydilar. Floridi va Cows tomonidan taklif qilingan axloqiy asos AI ni ishlab chiqish va joylashtirishda xayrixohlik, zarar bermaslik va adolat kabi tamoyillarni himoya qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bir nechta amaliy tadqiqotlar kibernetik tizimlarda AI ni tartibga solishdagi amaliy qiyinchiliklar va muvaffaqiyatlarni ko'rsatadi. Masalan, Kaliforniyada avtonom avtotransport vositalarini tartibga solish innovatsiyalarni jamoat xavfsizligi bilan muvozanatlash haqida tushuncha beradi (Goodall, 2014). Sog'liqni saqlashda, xususan, diagnostika tizimlarida sun'iy intellektning joriy etilishi bemorlarning xavfsizligi va samaradorligini ta'minlash uchun qattiq tekshirish va nazorat zarurligi haqida munozaralarga sabab bo'ldi (Topol, 2019). Ushbu amaliy tadqiqotlar turli sohalarda AI ilovalarining noyob xavflari va afzalliklarini ko'rib chiqadigan kontekstga xos qoidalarning muhimligini ta'kidlaydi.

Adolat, oshkoralik va hisobdorlik masalalarini hal qilishda sun'iy intellekt bilan mustahkamlangan kibernetik tizimlarda axloqiy qoidalarga rioya qilish muhim ahamiyatga ega. Bizning tahlilimiz ushbu sohadagi muhim qadamlar va davom etayotgan muammolarni ta'kidlaydi.

Sog'liqni saqlash diagnostikasi bo'yicha amaliy tadqiqotlar AI tizimlarida algoritmik noto'g'ri ishlash imkoniyatlarini ko'rsatadi. Masalan, AI diagnostikasi vositalari irq va jinsga qarab salomatlik natijalarini bashorat qilishda noto'g'ri munosabatni ko'rsatdi va bu tengsiz davolanishga olib keldi. Shaffoflik va hisobdorlikni talab qiluvchi tartibga solish choralari bu noto'g'ri qarashlarni qisman yumshatdi, ammo uzoq muddatli adolatni ta'minlash uchun algoritmlarni doimiy monitoring qilish va yangilash zarur.

AI va kibernetikada tartibga solish va innovatsiyalar o'rtasidagi munosabatlar murakkab. Ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, yaxshi ishlab chiqilgan qoidalar aniq ko'rsatmalar berish va jamoatchilik ishonchini oshirish orqali innovatsiyalarni rag'batlantirishi mumkin, haddan tashqari cheklovchi qoidalar esa ijodkorlik va taraqqiyotni siqib chiqarishi mumkin.

XULOSA

Sun'iy intellekt odamlar qila olmaydigan narsani qila olmaydi. Axir, sun'iy intellektning butun asosi inson xatti-harakatlariga taqlid qiladigan mashina yaratishdir. Ammo sun'iy intellekt ishlarni tezroq bajarishi va inson uchun juda ko'p mehnat talab qiladigan katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilishi mumkin. AI zararli dasturlarning belgilarini aniqlash uchun murakkab naqshni aniqlash vositalaridan avtomatik ravishda foydalanishi mumkin. Sun'iy intellekt kuchli texnologiya bo'lmasa-da va barcha tahdidlarni aniqlayolmasa ham, bu texnologiya mutaxassislarning ogohlantirishlarni o'rganishga sarflash vaqtini qisqartiradigan muhim vositadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Bostrom, N. va Yudkowsky, E. (2014). Sun'iy intellekt etikasi. K. Frankish va V. Ramsey (Eds.), Sun'iy intellekt bo'yicha Kembrij qo'llanmasi (316-334-betlar).
2. Kalo, R. (2017). Sun'iy intellekt siyosati: asosiy va yo'l xaritasi. *UC Davis Law Review*, 51(2), 399-435.
3. Floridi, L. va Cowls, J. (2019). Jamiyatda sun'iy intellekt uchun beshta tamoyilning yagona asosi. *Garvard Data Science Review*, 1(1). <https://doi.org/10.1162/99608f92.8cd550d1>
4. Gasser, U. va Almeyda, V. A. F. (2017). AI boshqaruvi uchun qatlamli model. *IEEE Internet Computing*, 21(6), 58-62. <https://doi.org/10.1109/MIC.2017.4180835>
5. Russell, S. va Norvig, P. (2010). Sun'iy intellekt: zamonaviy yondashuv (3-nashr). Prentice Hall.

INNOVATIVE
ACADEMY